

ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA KREATIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODLARI (DIZAYN TA’LIMI MISOLIDA)

Xamidova Shaxzoda Baxodir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti “Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19256604>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida kreativ kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati, uning nazariy asoslari hamda dizayn ta’limi jarayonida qo’llaniladigan innovatsion metodlar tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida Design Thinking, loyihaviy ta’lim va muammoli o’qitish metodlarining talabalarning kreativ fikrlash, muammolarni tahlil qilish hamda innovatsion yechimlar ishlab chiqish kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi o’rganilgan. Pedagogik tajriba natijalari ushbu metodlar talabalarning mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilish va amaliy ko’nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatdi.

Kalit so’zlar: kreativ kompetensiya, innovatsion metodlar, kreativlik, zamonaviy ta’lim, individual ta’lim, loyihaviy yondashuv, prototip, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение развития креативных компетенций в современной системе образования, а также анализируются их теоретические основы и инновационные методы, применяемые в процессе обучения дизайну. В ходе исследования изучена эффективность методов Design Thinking, проектного обучения и проблемного обучения в развитии у студентов креативного мышления, навыков анализа проблем и разработки инновационных решений. Результаты педагогического эксперимента показали, что данные методы играют важную роль в формировании у студентов самостоятельного мышления, навыков принятия решений и практических умений.

Ключевые слова: креативная компетенция, инновационные методы, креативность, современное образование, индивидуальное обучение, проектный подход, прототип, цифровые технологии.

Abstract. This article examines the importance of developing creative competencies in the modern education system, as well as the theoretical foundations and innovative methods used in the design education process. During the research, the effectiveness of Design Thinking, project-based learning, and problem-based learning methods in developing students’ creative thinking, problem analysis skills, and the ability to generate innovative solutions was studied. The results of the pedagogical experiment showed that these methods play an important role in developing students’ independent thinking, decision-making abilities, and practical skills.

Keywords. creative competence, innovative methods, creativity, modern education, individualized learning, project-based approach, prototype, digital technologies.

Jahon miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy integratsiya jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning ta’lim tizimiga keng joriy etilishi hamda innovatsion iqtisodiyot sharoitida

mehnat bozoriga qo‘yilayotgan yangi talablar mutaxassis tayyorlash jarayonini sifat jihatidan takomillashtirishni taqozo etmoqda. Zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh kadr nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarga, balki kreativ fikrlash, muammoni nostandart hal qilish va innovatsion yondashuv kompetensiyalariga ham ega bo‘lishi zarur. Kreativ kompetensiya yangi avlod kompetensiyalari tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u shaxsning mustaqil fikrlashi, yangicha g‘oya ishlab chiqishi, alternativ yechimlarni taklif etishi va o‘z faoliyatini reflektiv baholay olishini ifodalaydi. Xususan, dizayn ta‘limi jarayonida kreativlik nafaqat estetik did, balki funksional, ergonomik va texnologik talablarni uyg‘unlashtira olish qobiliyati bilan ham belgilanadi. Shu sababli dizayn ta‘limida kreativ kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy dizayn ta‘limi an‘anaviy reproduktiv o‘qitish modelidan voz kechib, talaba shaxsiga yo‘naltirilgan, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilishini talab etadi. Loyihaviy ta‘lim, muammoli o‘qitish, raqamli modellashtirish, kollaborativ yondashuv va individual ta‘lim mexanizmlari kreativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali vositalari sifatida e‘tirof etilmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — zamonaviy dizayn ta‘limi jarayonida talabalar kreativ loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion metodlarini ilmiy asosda yoritish va ularni amaliy qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Kreativ kompetensiyalar bugungi kunda talabalar uchun muhim bo‘lib, ular ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va loyihaviy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli dizayn ta‘limida innovatsion metodlarni qo‘llash va ularning ahamiyatini tushuntirish dolzarb masala hisoblanadi. Maqolada kreativ loyihalash va dizayn ta‘limidagi zamonaviy yondashuvlar umumiy tarzda bayon qilinadi.

Kreativ kompetensiya – talabaning yangi g‘oyalar ishlab chiqish, muammolarni nostandart yechim bilan hal qilish, alternativ variantlarni tahlil qilish va reflektiv baholash qobiliyatlarini o‘z ichiga olgan kompleks sifatdir. Kreativ kompetensiya yangi avlod kompetensiyalari tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, shaxsning mustaqil fikrlashi, yangicha g‘oya ishlab chiqishi, alternativ yechimlarni taklif qilishi va o‘z faoliyatini reflektiv baholay olishini o‘z ichiga oladi. Dizayn ta‘limida kreativlik nafaqat estetik did, balki funksional, ergonomik va texnologik talablarni uyg‘unlashtira olish qobiliyati bilan ham belgilanadi, shu sababli kreativ kompetensiyalarni shakllantirish pedagogik jarayonning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Kreativ kompetensiyalarni rivojlantirishning birinchi bosqichi — motivatsion-anglash, ya’ni muammoni anglash bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda talaba passiv bilim oluvchidan faol fikrlovchiga aylanadi. “Nima uchun?” va “Qanday qilib?” savollari orqali mustaqil fikrlashga yo’l ochiladi, shuningdek, jarayon individual metodlar bilan qo’llab-quvvatlanadi.

Loyihaviy ta’lim kreativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali an’anaviy metodidir. Talabaga real loyiha topshirig’i beriladi va u uni mustaqil ishlab chiqishni o’rganadi. Ushbu metod nafaqat nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash, balki talabaning mustaqil fikrlash, ijodiy yechim ishlab chiqish va natijani tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kreativ kompetensiyalarni shakllantirishda eng innovatsion metod — Design Thinking (dizayn tafakkuri) metodologiyasi hisoblanadi. Design Thinking innovatsion mahsulot, xizmat yoki yechim yaratishga qaratilgan ijodiy yondashuv bo’lib, talabaning kreativ kompetensiyalarini chuqur rivojlantiradi. Ushbu metodologiya foydalanuvchi ehtiyojini chuqur o’rganish, muammoni aniqlash, g’oya generatsiyasi, prototiplash va sinov orqali innovatsion yechimga erishishni nazarda tutadi. Design Thinking kontseptsiyasi **David Kelley** va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan. David Kelley amerikalik dizayner va Stanford Universitetidagi **d.school (Hasso Plattner Institute of Design)** asoschilaridan biridir. Metodologiyaning rivojlanishi 1960–1970-yillarda dizayn yondashuvining nazariy asoslari ishlab chiqilishi bilan boshlandi, 1980–1990-yillarda Stanford va **IDEO** kompaniyasi dizayn jarayonlarini metodik tizimga aylantirdi. IDEO Design Thinking metodologiyasini amaliyotga tatbiq etdi va 2000-yillarda Stanford d.school institutida u akademik va biznes doiralarda keng qo’llanila boshlandi.

Design Thinking metodologiyasi dizayn ta’limida talabaning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini kompleks rivojlantiradi. Talabalar ushbu metod yordamida real loyiha vazifalarini bajarish jarayonida bir nechta innovatsion g’oyalarni ishlab chiqadi, ularni prototiplaydi va foydalanuvchi yoki o’qituvchi tomonidan sinovdan o’tkazadi. Masalan, kichik interyer dizayni yoki mahsulot dizayni loyihalarida talaba ergonomik yechimlarni, rang va shakl uyg’unligini,

funksionallikni hisobga oladi va har bir variantni amaliyotda tekshiradi. Shu tarzda, Design Thinking nafaqat ijodiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni mustahkamlaydi, balki talabanning mustaqil qaror qabul qilish, muammoni tahlil qilish va innovatsion yechimlarni yaratish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli u zamonaviy dizayn ta’limida kreativ kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishning eng samarali va innovatsion usuli sifatida qabul qilinadi. Tajriba doirasida Design Thinking metodologiyasi asosida talabalar kichik oshxonada interyerini ergonomik jihatdan optimallashtirish bo‘yicha loyiha ishlab chiqishdi. Har bir talaba foydalanuvchi ehtiyojini o‘rganib, o‘ziga xos ijodiy yechim taklif qildi. Talabalar intervyu va kuzatuvlar orqali oshxonada uchraydigan muammolarni aniqladilar, masalan, joy yetishmasligi, ish yuzasi torligi va jihozlarning qulay joylashmasligi.

Tajribada talabalar turli kreativ yechimlarni ishlab chiqdi: bir talaba **modulli shkaflarni** taklif qildi, ularni kerak bo‘lganda qo‘shimcha elementlar bilan kengaytirish mumkin; boshqa talaba **ko‘tariladigan ish yuzasini** loyihaladi, shunda oshxonada maydoni vaqtinchalik kengayadi; yana bir talaba **vertikal saqlash tizimi** orqali kichik oshxonada har bir asbob qulay joylashishini rejalashtirdi. Talabalar o‘z g‘oyalarini **SketchUp va karton mini-model** yordamida prototipladilar va foydalanuvchi hamda o‘qituvchilar tomonidan sinovdan o‘tkazildi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, talabalar har birining o‘ziga xos ergonomik yechimlari orqali oshxonada maydonini maksimal darajada ishlatishga muvaffaq bo‘ldilar. Ish samaradorligi oshdi, jihozlar qulay joylashdi va ish yuzasi optimallashtirildi. Talabalar mustaqil va ijodiy qaror qabul qilish, prototiplash va sinov jarayonlarini o‘rgandilar. Shu tajriba Design Thinking metodologiyasining ta’lim jarayonida samarali qo‘llanilishini amalda ko‘rsatdi va talabalarning kreativ kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlantirdi.

Xulosa qilib aytganda Design Thinking metodologiyasi dizayn ta’limida talabanning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatini kompleks rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalarning loyiha jarayonidagi faol ishtiroki ularning innovatsion yechimlar ishlab chiqish, prototiplash va sinovdan o‘tkazish ko‘nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Kichik oshxonada interyeri loyihasidagi amaliy ishlar talabalarning ergonomik yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatini mustahkamladi, ish yuzasi va jihozlar joylashuvi samaradorligini oshirdi, shuningdek, har bir talabanning individual kreativ yondashuvi natijalar sifatida o‘z aksini topdi. Ushbu natijalar Design Thinking metodologiyasining zamonaviy dizayn ta’limida kreativ kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishda eng samarali va innovatsion usul ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, metod talabalarga real loyiha sharoitida mustaqil qaror qabul qilish, muammoni tahlil qilish va innovatsion yechimlar yaratish imkoniyatini beradi, bu esa ularning professional tayyorgarligini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brown, T. *Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society*. HarperBusiness, 2009.
2. Kelley, D., & Kelley, T. *Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All*. Crown Business, 2013.
3. IDEO. *Design Thinking for Educators Toolkit*. IDEO, 2012.
4. Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. *Design Thinking Research: Studying Co-Creation in Practice*. Springer, 2011.
5. Kolb, D. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall, 1984.

6. Thomas, J. W. *A Review of Research on Project-Based Learning*. Autodesk Foundation, 2000.
7. Cross, N. *Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work*. Berg, 2011.
8. Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. *Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning*. *Journal of Engineering Education*, 2005, 94(1), 103–120.
9. Mishra, P., & Koehler, M. J. *Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge*. *Teachers College Record*, 2006, 108(6), 1017–1054.
10. Razzouk, R., & Shute, V. *What Is Design Thinking and Why Is It Important?* *Review of Educational Research*, 2012, 82(3), 330–348.